

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

**O‘ZBEKISTONDA BARQAROR VA INKLYUZIV IQTISODIY O‘SISHGA
ERISHISHDA MAKROIQTISODIY MEKANIZMLARDAN FOYDALANISH**

Raximov Eshmurod Normuradovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”
kafedrası dotsenti
Email: raximoveshmurod88@gmail.com
ORCID ID: 0009-0005-5961-7683*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o‘shiga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda 2000–2025 yillar ma‘lumotlari asosida asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi hamda YaIM tarkibida tarmoqlar bo‘yicha yalpi qo‘shilgan qiymat ulushidagi o‘zgarishlar tahlil qilindi. Natijalar iqtisodiy o‘shning barqarorligini ta‘minlash bilan birga, uning natijalarini aholi farovonligi, bandlik va daromadlarning keng qatlamlarga tarqalishi bilan bog‘lash zarurligini ko‘rsatdi. Maqolada barqaror va inklyuziv o‘shni baholashda ko‘rsatkichlar tizimini kengaytirish, fiskal va monetar siyosat ta‘sirini ijtimoiy natijalar bilan uyg‘un tahlil qilish hamda tarmoqlar kesimidagi tarkibiy siljishlarni kompleks baholash bo‘yicha metodologik takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: barqaror iqtisodiy o‘sh, inklyuziv o‘sh, makroiqtisodiy mexanizmlar, fiskal siyosat, monetar siyosat, yalpi qo‘shilgan qiymat, tarkibiy o‘zgarishlar.

**UTILIZATION OF MACROECONOMIC MECHANISMS TO ACHIEVE
SUSTAINABLE AND INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN**

Rahimov Eshmurod Normuradovich

*Tashkent State University of Economics
“Macroeconomic Policy and Forecasting”
Associate Professor of the Department
Email: raximoveshmurod88@gmail.com
ORCID ID: 0009-0005-5961-7683*

Abstract. This article examines ways to improve the methodology for using macroeconomic mechanisms to achieve sustainable and inclusive economic growth in Uzbekistan. The study analyzes the dynamics of key macroeconomic indicators and changes in the share of gross value added by sector in the GDP structure, based on data for 2000–2025. The results demonstrate the need to ensure the sustainability of economic growth and link its results to welfare, employment, and income distribution across a broad range of population segments. The article presents methodological proposals for expanding the system of indicators for assessing sustainable and inclusive growth, analyzing the impact of fiscal and monetary policies in accordance with social outcomes, and conducting a comprehensive assessment of structural shifts in various sectors.

Keywords: sustainable economic growth, inclusive growth, macroeconomic mechanisms, fiscal policy, monetary policy, gross value added, structural changes.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ**

Рахимов Эшмурод Нормурадович

*Ташкентский государственный экономический университет
“Макроэкономическая политика и прогнозирование”
доцент кафедры*

Email: raximoveshmurod88@gmail.com

ORCID ID: 0009-0005-5961-7683

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методологии использования макроэкономических механизмов для достижения устойчивого и инклюзивного экономического роста в Узбекистане. В исследовании проанализирована динамика ключевых макроэкономических показателей и изменения доли валовой добавленной стоимости по секторам в структуре ВВП на основе данных за 2000–2025 годы. Результаты показали необходимость обеспечения устойчивости экономического роста, а также увязки его результатов с благосостоянием населения, занятостью и распределением доходов по широкому кругу слоёв населения. В статье представлены методологические предложения по расширению системы показателей оценки устойчивого и инклюзивного роста, анализу влияния фискальной и монетарной политики в соответствии с социальными результатами и проведению комплексной оценки структурных сдвигов в различных секторах.

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, инклюзивный рост, макроэкономические механизмы, фискальная политика, монетарная политика, валовая добавленная стоимость, структурные изменения.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida mamlakatlar rivojlanishini baholashda faqat yalpi iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari bilan cheklanib qolish yetarli emasligi tobora yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Chunki iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlari har doim ham aholi turmush darajasining yaxshilanishi, ijtimoiy adolatning qaror topishi va iqtisodiy imkoniyatlarning keng qatlamlar uchun ochiqligi bilan uyg‘unlashmaydi. Shu bois jahon iqtisodiy tafakkurida iqtisodiy o‘shishning natijalarini jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan inklyuziv o‘shish modeli muhim ilmiy-amaliy konsepsiya sifatida shakllandi. Inklyuziv o‘shish iqtisodiy rivojlanishning shunday sifat jihatini ifodalaydiki, bunda yaratilayotgan iqtisodiy qiymat, bandlik va daromadlar aholining turli ijtimoiy guruhlari o‘rtasida nisbatan muvozanatli taqsimlanadi, hududlararo tafovutlar qisqaradi hamda inson kapitalini rivojlantirish uchun teng sharoitlar yaratiladi. Mazkur yondashuv iqtisodiy siyosatda makroiqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy himoya, bandlik va institutsional islohotlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni talab etadi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tarkibiy va institutsional islohotlar doirasida inklyuziv o‘shishni ta‘minlash masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Barqaror va inklyuziv iqtisodiy o‘shish masalalari klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalarga tayanadi. Klassik iqtisodiy o‘shish nazariyasi vakili Adam Smith iqtisodiy o‘shishni mehnat taqsimoti va bozor mexanizmlari samaradorligi bilan izohlagan. Uning qarashlarida davlatning roli cheklangan bo‘lib, bozorning “ko‘rinmas qo‘li” iqtisodiy muvozanatni ta‘minlaydi. Keyinchalik John Maynard Keynes makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda davlatning faol fiskal va monetar siyosati zarurligini asoslab berdi. Keynes nazariyasiga ko‘ra, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishda davlat xarajatlari, investitsiyalar va bandlik siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Neoklassik o‘shish modeli asoschisi Robert Solow uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish omili sifatida texnologik taraqqiyot va kapital jamg‘arilishini ko‘rsatadi. Solow modeli makroiqtisodiy mexanizmlarni samarali boshqarish orqali barqaror o‘shishga erishish mumkinligini ilmiy asoslaydi. Neoklassik o‘shish modeli asoschisi Robert Solow uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish omili sifatida texnologik taraqqiyot va kapital jamg‘arilishini ko‘rsatadi. Solow modeli makroiqtisodiy mexanizmlarni samarali boshqarish orqali barqaror o‘shishga erishish mumkinligini ilmiy asoslaydi. Endogen o‘shish nazariyasi vakillari (P.Romer, R.Lucas) esa inson kapitali, innovatsiyalar va institutsional omillarni asosiy determinant sifatida ko‘rsatadi. Bu yondashuv inklyuziv iqtisodiy o‘shish tushunchasiga yaqin bo‘lib, aholi barcha qatlamlarining iqtisodiy jarayonlarda ishtirokini ta‘minlashni nazarda tutadi. Inklyuziv o‘shish tushunchasi xalqaro tashkilotlar tomonidan keng rivojlantirilgan. Xususan, Jahon banki inklyuziv o‘shishni daromadlar tengsizligini kamaytirish, kambag‘allikni qisqartirish va teng imkoniyatlar yaratish bilan

bog‘laydi. Xalqaro valyuta fundi tadqiqotlarida makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiya nazorati va moliyaviy intizom inklyuziv o‘shning asosiy sharti sifatida e’tirof etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

O‘zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o‘shga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish bo‘yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqodlarni tahlil qilish, mavzu yuzasidan barcha ma’lumotlarni to‘plash, solishtirish, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat moliyasini boshqarishni takomillashtirish, pul-kredit siyosatini modernizatsiya qilish hamda ijtimoiy sohani qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar iqtisodiy o‘sh bilan bir qatorda aholi farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq ushbu jarayonlarning barqaror va uzoq muddatli samarasini ta‘minlash uchun mavjud makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanishning metodologik asoslarini chuqur ilmiy tahlil qilish zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, fiskal va monetar siyosat vositalarining inklyuziv o‘shga ta’sir mexanizmlarini aniqlash, ularning bandlik darajasi, aholi daromadlari va inson kapitali rivojiga ta’sirini baholash muhim ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, makroiqtisodiy mexanizmlarning institutsional muhit bilan o‘zaro uyg‘unligi, hududiy rivojlanish va ijtimoiy tenglikni ta‘minlashdagi roli yetarli darajada o‘rganilmagan jihatlar sirasiga kiradi.

So‘nggi davr global rivojlanish tendensiyalari shuni ko‘rsatmoqdaki, iqtisodiy taraqqiyotning “muvaqqafiyat” mezonlari faqat ishlab chiqarish ko‘lamining kengayishi bilan izohlanmaydi. Raqamlar o‘sayotgan sharoitda ham ayrim hududlar, ijtimoiy qatlamlar yoki iqtisodiy faoliyat subyektlari iqtisodiy natijalardan chetda qolishi mumkin. Shuning uchun inklyuziv o‘sh konsepsiyasi iqtisodiy o‘shni natija sifatida emas, balki jamiyatning keng qatlamlari ishtirok etadigan va foyda oladigan jarayon sifatida talqin qiladi.

Inklyuziv o‘shning asosiy g‘oyasi quyidagi uch yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

1-rasm. Inklyuziv o‘shning asosiy g‘oyasi quyidagi uch yo‘nalishda¹¹

¹¹ Muallif tomonidan tayyorlangan.

Mazkur jihatlar makroiqtisodiy siyosatda “o‘shish–barqarorlik–ijtimoiy natija” zanjirini bir tizim sifatida ko‘rishni talab qiladi. Demak, inklyuziv o‘shish – bu faqat ijtimoiy siyosat masalasi emas; u fiskal, monetar, investitsion va institutsional mexanizmlarning muvofiqlashgan ishlashiga bog‘liq bo‘lgan kompleks makroiqtisodiy hodisadir.

O‘zbekiston iqtisodiyotining 1991–2023 yillar oralig‘idagi rivojlanish trayektoriyasi murakkab, ammo ichki mantiqqa ega bo‘lgan evolyutsion jarayon sifatida shakllangan. Ushbu davr mamlakat iqtisodiy tizimida chuqur institutsional transformatsiyalar, ishlab chiqarish munosabatlarining qayta tashkil etilishi, bozor mexanizmlariga moslashuv hamda modernizatsiya jarayonlari bilan xarakterlanadi. Mazkur uzoq muddatli davrni tahlil qilish iqtisodiy o‘shishni faqat miqdoriy ko‘rsatkichlar orqali emas, balki uning sifat jihatlari, jumladan inklyuzivlik darajasini izchil baholash imkonini beradi. Mustaqillikning dastlabki yillarida iqtisodiyot markazlashgan reja tizimidan bozor munosabatlariga o‘tish jarayonini boshdan kechirdi. Bu davr ishlab chiqarish aloqalarining uzilishi, iqtisodiy faollikning pasayishi va yangi xo‘jalik yuritish mexanizmlarining shakllanishi bilan kechdi. Asosiy e‘tibor iqtisodiy inqiroz oqibatlarini yumshatish, mulkchilik shakllarini diversifikatsiya qilish hamda bozor infratuzilmasining boshlang‘ich elementlarini yaratishga qaratildi. Keyingi bosqichda iqtisodiy siyosat makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga yo‘naltirildi. Inflyatsiyani nazorat qilish, byudjet intizomini mustahkamlash va ishlab chiqarish hajmlarini tiklash orqali iqtisodiy faollik qayta jonlandi.

Mazkur jarayonlar iqtisodiy o‘shish uchun zarur institutsional poydevorni mustahkamlab, barqaror rivojlanishning dastlabki shart-sharoitlarini shakllantirdi. Vaqt o‘tishi bilan iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlar chuqurlashib, bozor institutlarining roli kuchaydi. Xususiy sektor ulushining ortishi, tadbirkorlik muhitining kengayishi va investitsion jozibadorlikning yaxshilanishi iqtisodiy o‘shish manbalarini diversifikatsiyalashga xizmat qildi. Shu bilan birga, sanoat va xizmatlar sohasining iqtisodiyotdagi ulushi oshib, bozor mexanizmlari real iqtisodiy jarayonlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb eta boshladi. So‘nggi yillarda iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlari tubdan yangilanib, iqtisodiy rivojlanish markaziga aholi farovonligi, kambag‘allikni qisqartirish, hududlararo nomutanosibliklarni kamaytirish va inson kapitalini rivojlantirish masalalari olib chiqildi. Bu davrda iqtisodiy o‘shishning natijalarini jamiyatning keng qatlamlari manfaatlarini bilan uyg‘unlashtirish, ya‘ni o‘shishni inklyuziv xarakterga ega qilish asosiy vazifaga aylandi. Ayniqsa, so‘nggi besh yillik davr global iqtisodiy beqarorlik, pandemiya oqibatlari, tashqi talabning tebranishi va inflyatsion bosimlar fonida kechdi. Ushbu murakkab sharoitda iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish bilan bir qatorda ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish, bandlikni qo‘llab-quvvatlash va aholining real daromadlarini himoyalash dolzarb ahamiyat kasb etdi. Natijada iqtisodiy siyosatda an‘anaviy “o‘shish sur‘atlari”ga yo‘naltirilgan yondashuvdan voz kechilib, “sifatli, barqaror va inklyuziv o‘shish” modeliga o‘tish zarurati yanada kuchaydi.

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari^[1]

Ko‘rsatkichlar	2000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aholi soni (ming kishi)	24 487,7	33 905,2	34 558,9	35 271,3	36 024,9	36 680,0	38 069,1
YaIM (mlrd so‘m)	3 255,6	605 514,9	738 425,2	896 617,7	1 066 569	1 187 350	1 849 700
Aholi jon boshiga real YaIM (ming so‘m)	77,2	10 734,3	13 416,8	15 979,3	18 614,8	19 850,0	21 600
Yalpi qo‘shilgan qiymat (mlrd so‘m)	2 848,0	561 153,4	686 432,4	836 839,7	1 008 423,1	1 114 200	1 350 000
Asosiy kapitalga investitsiyalar (mlrd so‘m)	744,5	210 195,1	239 600	266 200	352 100	381 600	591 100
Tashqi savdo aylanmasi (mln AQSh dollari)	6 212,1	36 256,1	42 170	50 550	62 567,4	67 120,0	81 200

Shu bois inklyuziv o'sishga erishishda investitsion siyosatni baholash va rejalashtirish metodologiyasini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Tashqi savdo aylanmasining keskin kengayishi esa O'zbekiston iqtisodiyotining 1-jadval ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasida 2000–2025 yillar davomida asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning barqaror va izchil o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatadi. Mazkur davrda mamlakatda olib borilgan bosqichma-bosqich iqtisodiy va institutsional islohotlar natijasida nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlari ta'minlangan, balki uning inklyuzivligi ham kuchayib borgan. Bu holat inklyuziv o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish zaruratini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi.

Avvalo, aholi sonining o'sish dinamikasi inklyuziv o'sishni baholashda muhim metodologik ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi. 2000 yilda 24,5 mln kishini tashkil etgan doimiy aholi soni 2024 yilga kelib 36,7 mln kishiga, 2025 yilda esa 38,1 mln kishiga yetib, qariyb 1,6 baravar oshgan. Shunga qaramasdan, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarda pasayish kuzatilmagan. Bu esa makroiqtisodiy siyosatda demografik omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan fiskal va investitsion mexanizmlarning samarali qo'llanilganidan dalolat beradi. Yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmining 2000 yildagi 3 255,6 mlrd so'mdan 2024 yilda 1 187 350 mlrd so'mga, 2025 yilda esa 1 849 700 mlrd so'mga yetishi iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi makroiqtisodiy mexanizmlarning keng ko'lamda ishga solinganini ko'rsatadi. Xususan, sanoat, xizmatlar va qurilish tarmoqlarining jadal rivojlanishi, ichki talabni rag'batlantirish hamda investitsion faolligni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosat choralarning uyg'unlashuvi inklyuziv o'sishning metodologik asosini shakllantirgan. Aholi jon boshiga real YaIM ko'rsatkichining 2000–2024 yillarda 77,2 ming so'mdan 19 850 ming so'mga, 2025 yilda esa 21 ming so'mdan ortiq darajaga yetishi iqtisodiy o'sish natijalarining aholining keng qatlamlariga tarqalayotganini tasdiqlaydi. Bu holat inklyuziv o'sishni baholash metodologiyasida faqat umumiy YaIM hajmini emas, balki uning aholi jon boshiga taqsimlanish ko'rsatkichlarini ham asosiy indikator sifatida qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, yalpi qo'shilgan qiymat (YAQ) hajmining izchil va keskin oshib borishi inklyuziv o'sishga xizmat qiluvchi tarkibiy makroiqtisodiy mexanizmlarning samaradorligini namoyon etadi.

YAQning real sektor va xizmatlar sohalari hisobiga kengayishi iqtisodiy o'sishning ishlab chiqarish va bandlik bilan uzviy bog'langanligini anglatadi. Bu esa inklyuziv o'sishga erishishda tarmoqlararo muvozanatni hisobga oluvchi metodologik yondashuvlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmining 2000–2024 yillarda keskin oshishi va 2025 yilda 591,1 trln so'mga yetishi inklyuziv o'sishning muhim makroiqtisodiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Investitsiyalarning ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirilishi iqtisodiy o'sish natijalarining hududlar va ijtimoiy guruhlar kesimida yanada kengroq taqsimlanishiga xizmat qilmoqda. Bu jarayon inklyuziv o'sishga erishishda eksport salohiyatini oshirish, import tarkibida texnologik mahsulotlar ulushini ko'paytirish kabi makroiqtisodiy mexanizmlarning metodologik asosda qo'llanilishini taqozo etadi.

Umuman olganda, 1-jadval ma'lumotlari O'zbekistonda inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlar muhim rol o'ynayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish natijalarining aholi farovonligi, bandlik va hududiy rivojlanish bilan yanada uzviy bog'lanishini ta'minlash uchun makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish, ya'ni ko'rsatkichlar tizimini kengaytirish, ularni baholashda kompleks va tizimli yondashuvlarni qo'llash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

2-jadval ma'lumotlari O'zbekiston iqtisodiyotida 2000–2025 yillar davomida iqtisodiy o'sish nafaqat hajm jihatidan, balki tarkibiy tomondan ham izchil va chuqurlashib borganini ko'rsatadi. YaIM tarkibida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat ulushining muntazam oshib borishi iqtisodiy o'sish jarayonida ishlab chiqarish, bandlik va daromadlarning tobora kengroq ijtimoiy qatlamlarni qamrab olayotganidan dalolat beradi. Bu holat inklyuziv o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlarning amalda samarali ishlayotganini ko'rsatadi.

2-jadval.
O‘zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlari yalpi qo‘shilgan qiymatining o‘zgarish dinamikasi, % [1].

Ko‘rsatkichlar	2000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
YaIM	100	100	100	100	100	100	100
Tarmoqlarning YAQ	87,5	92,7	93,0	93,2	94,5	95,1	95,4
Sanoat	14,2	33,4	33,9	33,4	33,9	34,5	35,0
Qishloq xo‘jaligi	30,1	26,9	26,5	25,1	27,9	26,8	26,0
Qurilish	6,0	6,7	6,6	6,7	7,3	7,6	7,9
Transport va aloqa	7,7	7,4	6,8	7,2	7,4	7,5	7,6
Savdo va b.	10,8	6,5	6,8	7,0	7,3	7,6	7,8
Boshqa tarmoqlar	18,7	26,4	25,8	27,5	27,8	28,1	29,1
Mahsulotlarga sof soliqlar	12,5	7,3	7,0	6,8	7,8	6,9	4,6

Jadvaldan ko‘rinadiki, tarmoqlar tomonidan yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning YaIMdagi ulushi 2000 yildagi 87,5 foizdan 2024 yilda 95,1 foizga, 2025 yilda esa 95,4 foizga yetgan. Ushbu o‘shish iqtisodiy rivojlanish jarayonida sof soliqlar ulushining qisqarib, real sektor va xizmatlar sohalarida yaratilayotgan qo‘shilgan qiymatning ustuvor ahamiyat kasb etayotganini anglatadi. Metodologik jihatdan bu inklyuziv o‘shishni baholashda faqat umumiy YaIM hajmini emas, balki iqtisodiyotda real yaratilayotgan qiymat ulushini ham asosiy ko‘rsatkich sifatida hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi. Sanoat tarmog‘ining YaIM tarkibidagi ulushining sezilarli darajada oshishi alohida e‘tiborga loyiqdir. Agar 2000 yilda sanoatning ulushi atigi 14,2 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib bu ko‘rsatkich 34,5 foizga, 2025 yilda esa 35,0 foizga yetgan. Mazkur tendensiya mamlakatda olib borilayotgan sanoatlashtirish siyosati, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishlar va yuqori qo‘shilgan qiymat yaratishga qaratilgan makroiqtisodiy mexanizmlarning samarali ishlayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, sanoatning rivojlanishi yangi ish o‘rinlari yaratish orqali inklyuziv o‘shishga muhim hissa qo‘shmoqda.

Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining YaIMdagi ulushi tahlil qilinayotgan davrda nisbatan kamaygan bo‘lsa-da, bu jarayonni salbiy holat sifatida baholab bo‘lmaydi. Aksincha, bu sanoat va xizmatlar sohalarida qo‘shilgan qiymatning tezroq o‘shishi bilan izohlanadi. Qishloq xo‘jaligi hali ham aholi bandligida muhim o‘rin tutayotgani sababli inklyuziv o‘shishni baholashda ushbu tarmoqni nafaqat ulush, balki mutlaq hajmlar va bandlik ko‘rsatkichlari bilan birgalikda tahlil qilish muhimdir. Qurilish, transport va aloqa hamda savdo sohalarining ulushining oshib borishi iqtisodiyotda infratuzilmaviy rivojlanish va ichki bozor faolligining kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Ushbu tarmoqlar hududiy rivojlanish va aholi bandligini ta‘minlash orqali inklyuziv o‘shishga xizmat qiluvchi muhim makroiqtisodiy mexanizmlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Boshqa tarmoqlar ulushining 2000–2025 yillarda sezilarli darajada oshishi xizmatlar va ijtimoiy yo‘naltirilgan faoliyat turlarining kengayib borayotganini anglatadi. Bu esa iqtisodiy o‘shish natijalari ta‘lim, sog‘liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalar orqali aholi farovonligiga ko‘proq ta‘sir ko‘rsatayotganini bildiradi. Mahsulotlarga sof soliqlar ulushining kamayishi esa fiskal siyosatda soliq yukini pasaytirish orqali tadbirkorlik va ishlab chiqarishni rag‘batlantirishga qaratilgan yondashuvning qo‘llanilganidan dalolat beradi. Bu holat inklyuziv o‘shishga erishishda fiskal mexanizmlarni baholashda ularning iqtisodiy faollik va daromadlar taqsimotiga ta‘sirini alohida hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, 2-jadval ma‘lumotlari O‘zbekistonda inklyuziv iqtisodiy o‘shishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlar tarkibiy jihatdan muvozanatli va izchil ravishda qo‘llanilganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, inklyuziv o‘shish samaradorligini yanada oshirish uchun makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish, ya‘ni tarmoqlar bo‘yicha qo‘shilgan qiymat, bandlik va aholi daromadlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni kompleks tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosalar:

Yuqoridagilardan quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin. Birinchidan, 2000–2025 yillar davomida O‘zbekiston iqtisodiyotida kuzatilgan o‘shish yalpi ichki mahsulot hajmining oshishi bilangina cheklanib qolmagan. Ushbu davrda iqtisodiy o‘shish tarkibiy jihatdan ham mustahkamlanib, yaratilgan qiymatning jamiyatning keng qatlamlariga yetib borishi uchun zarur sharoitlar shakllangan Ikkinchidan, YaIM tarkibida tarmoqlar tomonidan yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat ulushining barqaror oshib borishi iqtisodiy faollikning real sektor va xizmatlar sohalarida kuchayganini ko‘rsatadi. Bu holat inklyuziv o‘shishni baholashda umumiy o‘shish ko‘rsatkichlari bilan bir qatorda iqtisodiyotda real yaratilayotgan qiymatni ham asosiy mezon sifatida e‘tiborga olish zarurligini tasdiqlaydi. Uchinchidan, sanoat tarmog‘ining iqtisodiyotdagi ulushining sezilarli darajada kengayishi mamlakatda sanoatlashtirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga qaratilgan makroiqtisodiy siyosat izchil va samarali amalga oshirilganidan dalolat beradi. Natijada sanoat tarmoqlari orqali yangi ish o‘rinlari yaratilishi va aholi daromadlarining oshishi inklyuziv o‘shishga bevosita xizmat qilmoqda To‘rtinchidan, qishloq xo‘jaligi tarmog‘i ulushining nisbatan qisqarishi ushbu sohaning iqtisodiyotdagi ahamiyati kamayganini anglatmaydi. Aksincha, sanoat va xizmatlar sohalarida qo‘shilgan qiymatning tezroq o‘shishi iqtisodiyot tarkibining diversifikatsiyalanayotganini ko‘rsatadi. Shu sababli inklyuziv o‘shishni baholashda qishloq xo‘jaligini faqat nisbiy ulushlar orqali emas, balki bandlik va aholi daromadlari bilan bog‘liq holda tahlil qilish muhimdir. Beshinchidan, qurilish, transport, aloqa va savdo sohalarining rivojlanishi infratuzilmaning kengayib borayotgani va ichki bozor faolligining oshayotganidan dalolat beradi. Ushbu tarmoqlar hududlar rivoji va aholi bandligini ta‘minlash orqali iqtisodiy o‘shishning inklyuzivligini kuchaytiruvchi muhim mexanizmlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Oltinchidan, mahsulotlarga sof soliqlar ulushining kamayishi fiskal siyosatda soliq yukini bosqichma-bosqich yumshatishga qaratilgan yondashuv qo‘llanilganini ko‘rsatadi. Bu esa tadbirkorlik faolligini rag‘batlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash va iqtisodiy o‘shish natijalarining keng ijtimoiy qatlamlarga tarqalishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Umuman olganda, O‘zbekistonda inklyuziv iqtisodiy o‘shishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlar bir-biri bilan uyg‘unlashgan holda izchil qo‘llanilgan. Kelgusida ushbu jarayon samaradorligini oshirish uchun makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish metodologiyasini yanada takomillashtirish, ya‘ni tarmoqlar bo‘yicha qo‘shilgan qiymat, bandlik va aholi daromadlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tizimli va chuqur tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. *O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari*. Rasmiy statistik ma‘lumotlar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. *2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi*.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. *2026 yil uchun mo‘ljallangan Oliy Majlisga Murojaatnoma*.
4. World Bank. *World Development Indicators*. Washington, DC.
5. International Monetary Fund. *World Economic Outlook*. Washington, DC.
6. United Nations Development Programme. *Human Development Report*. New York.
7. Rodrik, D. *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth*. Princeton University Press, 2007.
8. Acemoglu, D., Robinson, J. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, 2012.
9. Stiglitz, J. *The Price of Inequality*. W.W. Norton & Company, 2012.
10. OECD. *Inclusive Growth Framework*. Paris, 2018.

